

ENFRENTANDO A COVID-19 NO CONTEXTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE OURO VERDE DO OESTE –PARANÁ- PR.

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Caderno de Ciências da Saúde, Caderno de Ciências Humanas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6519215

Autora:

Emiliane Karla Alfenas Siqueira

Orientador:

Doutor João Antônio Feriani Nunes

UNIVERSIDADE BRASIL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
CAMPUS FERNANDÓPOLIS – SP

RESUMO

Este trabalho apresenta o atendimento realizado na demanda espontânea e a microintervenção realizada no enfrentamento da pandemia COVID-19 em 2020, na cidade de Ouro Verde do Oeste-PR, a partir das dificuldades existentes da interpretação dos protocolos, diferenciação da gravidade dos pacientes e continuidade aos programas existentes de uma forma segura para a população e para os profissionais. Tendo como principal objetivo o plano de contingencia realizada pelo município de Ouro Verde do Oeste – PR, para realização de divisão dos serviços, diante de uma nova realidade vivenciada neste momento.

Palavras-chave: Microintervenção, COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

O município de Ouro Verde do Oeste, situado no Oeste do estado do Paraná, possui aproximadamente 6.000 habitantes, sendo o mesmo número de usuário do Programa Mais Médicos pelo Brasil. Por não possuírem médicos cadastrados na Estratégia de Saúde da Família (ESF) antes do Programa Mais Médicos para Brasil, a atenção básica à saúde estava comprometida devido à precariedade do município, não havia um plano de ação e a equipe não tinha membros suficientes para compor uma unidade de atendimento básico, ficando ainda mais difícil poder remanejar a equipe para o enfrentamento da pandemia.

A microintervenção esteve diretamente ligada ao enfrentamento da COVID-19, para poder proporcionar um acolhimento aos usuários de uma forma segura. Sendo necessária a implementação de novas práticas ao atendimento e seguir normas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS). No entanto uma das maiores dificuldade observada foi a questão do atendimento da demanda espontânea e conseguir dar continuidade aos programas essenciais já iniciados da unidade de saúde, sendo os pontos mais relevantes a ser levado em consideração para a elaboração do plano de contingência.

No decorrer da microintervenção direcionada para a COVID-19 realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ouro Verde do Oeste – Paraná, foi possível identificar as principais dificuldades da equipe, como o acolhimento e recepção da demanda espontânea e criação de estratégias para poder atender programas essenciais como pré-natal, saúde mental, atenção a criança e adolescente e portadores de doenças crônicas em meio a pandemia.

O maior objetivo com a realização da microintervenção era diminuir que os pacientes fiquem em estado grave sem assistência e de manter a continuidade a todos os outros projetos essenciais levando¹ conhecimento para os pacientes.

2 AGENTE ETIOLÓGICO

O novo coronavírus nomeado de SARS-CoV2, foi o desencadeador da doença classificada como COVID-19, sua apresentação clínica de forma bem diferenciada dependendo do paciente, podendo ser assintomático ou levar a quadros graves de síndrome respiratória em aproximadamente 20 % dos casos e 5% necessitando de suporte ventilatório. Sua transmissão ocorre de doente para outra pessoa por contato próximo através de gotículas.

Com um período médio de incubação de 5 dias, podendo chegar a 12 dias, existem vários debates com relação a sua transmissão por pacientes assintomáticos. [1]

Para a confirmação utiliza-se critérios laboratoriais, em caso suspeito realiza-se teste de biologia molecular RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2 ou VSR e critérios imunológicos teste rápido ou sorologia para detecção de anticorpos que apresenta IgM e/ou IgG positivos em amostras coletada após o sétimo dia de início dos sintomas. Podendo ainda ser utilizado os

critérios epidemiológicos, como contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas

3 MICROINTERVENÇÃO PERANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Antes de termos algumas informações no final de 2019 quando o mundo foi surpreendido com o vírus COVID-19, que veio de uma forma avassaladora surpreendendo a todos. Ninguém sabia ao certo sua forma de contaminação, sua letalidade e como seria a resposta do nosso corpo diante desse vírus. Quando o caos foi instalado houve a necessidade de se tomar iniciativa de como seria o enfrentamento dessa nova doença. No Município de Ouro Verde do Oeste – PR, realizaram junto ao secretário de saúde e toda a equipe a elaborar do plano de contingência para o município, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde.

No plano de contingência elaborado para o município, foi colocado em questão a realização da microintervenção, sendo dividido o atendimento em 2: um local somente para atendimento da demanda espontânea de todos os outros pacientes que não fossem síndrome respiratória, com equipe diferenciada da outra parte da unidade e a outra parte da unidade de saúde só atenderia síndrome respiratória, sendo montado local diferenciado com ventilação e sua paramentação dos profissionais respeitando o distanciamento e higienização conforme orientações dos protocolos realizados pelo Ministério da saúde. A equipe era formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Definindo síndrome gripal deu-se início ao trabalho da divisão para o atendimento da população. Ficando os critérios de síndromes gripais todos: o “Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.” E como síndrome respiratória aguda grave (SRAG):

“Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que apresente os seguintes sinais de gravidade:

- Saturação de SpO₂ < 95% em ar ambiente;
- Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade;
- Piora nas condições clínicas de doença de base;
- Hipotensão;

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de síndrome gripal se dar em consulta médica da seguinte forma: Assim colocado pelo Ministério da saúde em seu protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

1. Casos leves – aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da APS/ESF devido à menor gravidade do caso; e
2. Casos graves – Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF e encaminhamento a centro de referência/urgência/ hospitais para avaliação ou intervenção que exijam maior densidade tecnológica. [2].

O paciente que apresenta qualquer desses sinais e sintomas, tiveram seu diagnóstico confirmado ou descartado por:

– RT-PCR – SWAB NASO-OROFARINGEO realizado até 7º dia a partir do aparecimento dos primeiros sintomas preferencialmente entre o 3º e 5º dia dos sintomas.

– TESTE RÁPIDO – IMUNOLÓGICO – IGG/IGM – SANGUE TOTAL OU SORO – realizado após 7º dia início dos sintomas

– TESTE RÁPIDO – IMUNOLÓGICO – SANGUE TOTAL (PUNÇÃO DIGITAL) – realizado após 7º dia do início dos sintomas. Esses eram representados, pela solicitação de exames, na qual poderíamos marcar o que cabia em cada situação e tomar as devidas providencias. (Anexo1). [3]

Ao chegar a UBS os pacientes com síndrome gripal recebiam máscara cirúrgica, eram colocados em isolamento em uma sala separada bem arejada, já os profissionais de saúde estavam sempre utilizando máscaras, óculos, protetor facial e aventais destratáveis. Em seguida todos os pacientes eram consultados pelo médico, que estratificaria a gravidade do paciente, sempre levando em consideração que os idosos, pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas haviam atendimento prioritário ao chegarem na UBS com quadro de síndrome gripal.

Sendo assim possível diferenciar os grupos para atendimento e devidos procedimentos após avaliação de cada paciente. E em seguida, foram identificados com pulseiras representadas pelas cores, amarela que seria o paciente sintomático, logo seus familiares com pulseira azul até recebermos os resultados laboratoriais, se o exame viesse positivo a pulseira era substituída pela cor vermelha e entraria na estatística de caso confirmado em seguida o paciente ficaria afastado e em isolamento até cumprir os 14 dias recomendados pelo Ministério da Saúde. (Anexo 2 e 3).

Nos casos em que o exame do paciente não era reagente ou não detectável para COVID-19 e ausência de sintomas por mais de 72 horas, ele é liberado do isolamento, com o termo de liberação de afastamento. (Anexo 4).

Apesar da microintervenção ser realizada de uma forma pontual, perduraria durante o tempo que estivermos vivendo a pandemia, todos os protocolos tanto do Ministério da Saúde como o plano de contingencia realizado nesse período, estará em vigor, uma vez que a microinterveção não foi

realizada por um tempo ou que eu tenha modificado algum andamento e sim, dando andamento aos protocolos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos esforços, por se tratar de uma doença nova, acredito que seja necessária a continuidade da mesma, uma vez que o objetivo de identificar a fragilidade do sistema, corrigir e analisar a incidência dos casos foi positiva podendo adequar equipe e poder levar melhor informação e esclarecimento aos pacientes.

A microintervenção realizada na pandemia teve foco pontual e que participação no plano de contingência fez com que pudesse apontar as dificuldades encontradas e discutida em equipe, com isso foi possível dar continuidade aos programas mesmo sendo de uma forma diminuída atendendo as necessidades impostas pela situação vivida no momento, mas também não deixando a população desassistida. Conseguindo assim obter sucesso tanto com a diminuição e intervenção dos casos graves mais precocemente como continuar com os atendimentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Atenção Primária à Saúde. **Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde**. Brasília (DF); 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública | COE-COVID-19. Brasília: Ministério da Saúde. Fevereiro 2020. Disponível em <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf> acessado em 12/05/2020.

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 – Prefeitura de Ouro Verde do Oeste- PR;

ANEXOS

Anexo I Solicitação do exame

Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

Estado do Paraná

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ - 09.292.656/0001-08

Rua Colômbia, 221 - Fone/Fax (0**45) 3251-1314 - CEP 85.933-000

Nome: _____

Solicito:

CORONAVÍRUS SARS CoV-2 - RT-PCR - SWAB NASO-OROFARINGEO - LACEN

Deve ser realizada até 7º dia a partir do aparecimento dos primeiros sintomas preferencialmente entre o 3º e 5º dia dos sintomas.

CORONAVÍRUS SARS CoV-2 - TESTE RÁPIDO - IMUNOLÓGICO - IGG/IGM - SANGUE TOTAL OU SORO - LABORATÓRIO ANCHIETA

Deve ser realizada após 7º dia início dos sintomas

CORONAVÍRUS SARS CoV-2 - TESTE RÁPIDO - IMUNOLÓGICO - SANGUE TOTAL (PUNÇÃO DIGITAL) - UNIDADE SAÚDE

Deve ser realizada após 7º dia do início dos sintomas _____

Profissional de Saúde

Assinatura e carimbo

Ouro Verde Do Oeste - Pr, ____/____/2020.

Anexo II

Pulseiras de identificação

Anexo III

Termo de determinação de afastamento/ isolamento

Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

Estado do Paraná

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ - 09.292.656/0001-08

Rua Colômbia, 221 - Fone/Fax (0**45) 3251-1314 - CEP 85.933-000

TERMO DE DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO/ISOLAMENTO

PACIENTE SINTOMÁTICO

A Secretária de Saúde do Município de Ouro Verde do Oeste, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica no seu exercício do poder de autoridade sanitária, determina que o Senhor

(a): _____ CPF _____,
permaneça afastado de seu trabalho e funções sociais em **ISOLAMENTO DOMICILIAR, CID J 11** com uso de **PULSEIRA AMARELA** e siga as recomendações padrão das autoridades de saúde, pelo período de **14 (QUATORZE) dias**, a contar de ____/____/2020 a ____/____/2020, conforme situação emergencial e por enquadrar-se nas recomendações do Ministério da saúde, como medida de contenção do COVID-19. Bem como seus contatos domiciliares por **CID Z 20.9** que utilizarão **PULSEIRA AZUL**, por enquadrar-se nas recomendações da Portaria do Ministério Da Saúde nº 454 de 20 de março de 2020: *" Art. 2º Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada como, medida não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias"*.

O (A) paciente confirma para todos os efeitos que se encontra com quadro respiratório compatível com síndrome gripal (febre, dor de garganta, tosse, coriza ou dificuldade para respirar). Recebeu todas as orientações e recomendações do profissional de saúde da Secretária Municipal de saúde do Município de Ouro Verde Do Oeste para contenção da doença.

Edson Bender - Enfermeiro COREN 394079
Epidemiológica

Profissional de Saúde Vigilância
Assinatura e carimbo

Declaro para os devidos fins, bem como os demais contatos domiciliares que estamos cientes que a infringência da DETERMINAÇÃO PARA AFASTAMENTO implicará na minha responsabilização pela prática de crime prevista no artigo 268 do Código Penal. **Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de**

doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Contatos que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento:

Obs: Este documento justifica a ausência para trabalho e escola.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

Assinatura do paciente ou responsável

Ouro Verde Do Oeste - Pr, ____ / ____ / 2020.

Anexo IV

Termo de liberação de afastamento/isolamento paciente sintomático COVID-19

Prefeitura do Município de Ouro Verde do Oeste

Estado do Paraná

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ - 09.292.656/0001-08

Rua Colômbia, 221 - Fone/Fax (0**45) 3251-1314 - CEP 85.933-000

TERMO DE LIBERAÇÃO DE AFASTAMENTO/ISOLAMENTO PACIENTE SINTOMÁTICO COVID-19

A Secretária de Saúde do Município de Ouro Verde do Oeste, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica no seu exercício do poder de autoridade sanitária, determina que o Senhor

(a): _____ CPF _____,

conforme resultado de exame _____ para COVID-19, na data de ____/____/2020 com laudo em anexo, tendo resultado **NÃO REAGENTE/NÃO DETECTÁVEL** e ausência de sintomas há pelo menos 72 horas, está **LIBERADO DO AFASTAMENTO/ISOLAMENTO DOMICILIAR**. Reforçamos a necessidade dos cuidados de higiene respiratória, distanciamento social e uso obrigatório de máscara cirúrgica até o final dos 14 dias pós início dos sintomas.

O (A) paciente confirma que recebeu todas as orientações e recomendações do profissional de saúde da Secretaria Municipal de saúde do Município de Ouro Verde Do Oeste para contenção da doença.

Edson Bender - Enfermeiro COREN 394079

Vigilância Epidemiológica

Obs: Os contatos que residem no mesmo endereço (conforme relação abaixo), desde que assintomáticos, após os resultado **NÃO REAGENTE/NÃO DETECTÁVEL** do paciente supra citado, estes estarão liberados do isolamento.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

Assinatura do paciente ou responsável

Ouro Verde Do Oeste - Pr, ____/____/2020.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)
